

*Мякишева А.И.
студент
Уральский государственный
экономический университет (УрГЭУ)
Россия, Екатеринбург*

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Аннотация. Данная статья посвящена анализу механизмов реализации молодежной политики на муниципальном уровне. Дана характеристика долгосрочной целевой программы «Молодежь ГО Краснотурьинск». Выделены отдельные проблемные аспекты в правовом регулировании молодежной политики на муниципальном уровне.

Ключевые слова: молодежная политика, муниципальная молодежная политика, молодежь, законодательство, правовое регулирование.

*Miakisheva A.I.
student
Ural State Economic University (USUE)
Russia, Yekaterinburg*

MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY AT THE MUNICIPAL LEVEL

Abstract. This article is devoted to the analysis of mechanisms for the implementation of youth policy at the municipal level. The characteristic of the long-term target program «Youth of Krasnoturinsk» is given. Separate problematic aspects in the legal regulation of youth policy at the municipal level are highlighted.

Keywords: youth policy, municipal youth policy, youth, legislation, legal regulation.

Введение.

Основная организационная нагрузка по реализации целей и задач молодежной политики, а также мероприятий в этой сфере ложится на местный уровень. И прежде всего потому, что органы местного самоуправления ближе других к реальным проблемам молодежи и у них есть практическая возможность напрямую контактировать с ее представителями. В этой связи молодежная политика на муниципальном уровне нацелена на участие молодых граждан не только в решении проблем

развития муниципальных образований, но и в привлечении молодежи к участию в решении наиболее актуальных государственных вопросов.

Методы исследования: анализ, синтез, комплексный, моделирование и др.

Результаты исследования.

Ключевое понятие, которое является базисным для данной работы - молодежная политика. В научной среде идут постоянные дискуссии по вопросу определения слова «молодежь». Эта «неуверенность» вызывает достаточный серьезный вопрос при определении данного понятия в академической среде, учитывая специфичность и новизну данного понятия. Ведутся споры среди ученых при определении возрастных границ этой группы людей, так как многочисленные подходы к определению данного понятия базируются на стыке многих учебных дисциплин, а наличие большого количества научных школ, занимающихся этим вопросом, вносит существенный дискурс в вышеупомянутую «неуверенность». Говоря о новизне этого понятия, следует отметить, что примерно до XX века, молодежь, которая по своей природе достаточно разнородна и многослойна, не имела обособленного социального статуса и рассматривалась в рамках уже существующих классов. Это можно объяснить тем, что существовавшие на тот момент общественные теории не могли выделять молодежь как отдельную группу людей, так как это входило в противоречии с социально-политической целостностью.

В отечественной литературе первое определение молодежи дал советский и российский социолог Владимир Тимофеевич Лисовский. В своих трудах он пишет, что «молодежь - поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет»³⁵.

Определение молодежи как социально демографической группы, которая имеет свои собственные и специфические ценности, в возрасте от 14 до 30 лет (в некоторых случаях законодательно до 35 лет) дано в Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года³⁶. В то же время, во многих федеральных и региональных официальных нормативно-правовых документах нет четкой классификации возрастных рамок у молодых людей. Интересно отметить, но в рамках Всероссийской переписи населения в 2002 году для молодых людей были выделены следующие возрастные промежутки: 14-19 лет, 20-24 года, 25-29

³⁵ Лисовский, В.Т. Социология молодежи: учебное пособие России [Электронный ресурс]. / В.Т.Лисовский. -М.: СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1996. -С.18.

³⁶ Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.11.2014 № 2403-р России [Электронный ресурс]. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014, № 50, ст. 7185. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/

лет. Вероятно, в этом есть логическое обоснование, так как в первый период у молодежи начинается процесс полноценной социализации, расширение конституционных прав и приобретение полной дееспособности; второй этап в данном контексте характеризуется вступлением в трудовые отношения, так как именно в это возрасте молодые люди заканчивают учебные заведения. На третьем этапе молодые люди начинают выполнять своего рода функцию «перевода» или трансляции своих базовых установок и ценностей, элементов духовного воспитания, жизненного опыта следующему поколению³⁷.

Вышеперечисленные определения можно рассматривать в рамках демографического подхода к исследованию молодежной политики. Определения молодого поколения базируются на рассмотрении деятельности молодежи в определенных жизненных циклах. Возвращаясь к определению Владимира Тимофеевича Лисовского данное выше в рамках демографического подхода, необходимо отметить, что процесс социализации людей происходит на протяжении всей жизни. Если мы в целом говорим об определенных хронологических рамках, то в разные временные эпохи, учитывая культурные и социальные особенности государства, циклы развития человека будут абсолютно разные, что показывает противоречивость этого подхода³⁸.

Понятие «молодежь» можно также рассматривать с точки зрения социального подхода, который в своей основе определяет молодежь в соответствии с социальным статусом. Владимир Ильич Чупров, российский ученый и социолог, автор словаря «Социология молодежи», утверждает, что также, как и демографические особенности, социальный статус молодежи достаточно неоднороден и зависит от множества внутренних и внешних причин. Данный подход расширяет позволяет нам рассматривать представителей молодежной среды в разных социальных статусах и трудовых категориях - молодой специалист, молодой ученый и т.д. Данный подход, как и демографический подход, тоже имеет свои явные минусы - в первую очередь это связано с нарастающей дифференциацией молодежи, изменения социального статуса молодых людей, постоянное возникновение новых молодежных социальных субкультур.

Изменчивость факторов и социального статуса не дает комплексно изучать молодежь и проблемы молодежи в рамках социального подхода³⁹.

³⁷ Ростовская Т. К., Бугаев, А. В., Петрова, Т. Э. Молодежная политика в системе формирования гражданской идентичности современной молодежи: коллективная монография / под редакцией А. В. Бугаева, доктора социологических наук, профессора Т. К. Ростовской - Москва: Изд-во Российского гос. социального ун-та, 2018. - 197 с.

³⁸ Ростовская, Т.К. Три кита управления государственной молодежной политикой в современной России [Текст]: монография: в 3 т. / Т. К. Ростовская. - Москва: [б. и.], 2014. - 21 с.

³⁹ Зубок, Ю.А., Чупров, В.И. Современная Социология молодежи: изменяющаяся реальность и новые теоретические подходы России [Электронный ресурс]. // Россия реформирующаяся. 2017. №15.URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-sotsiologiya-molodezhi-izmenyayushchaya-realnost-i-novye-teoreticheskie-podhody>

Современный подход, который сравнительно недавно был внедрен в теоретическую базу по изучению молодежной политики – социально-демографический подход. Он соединяет в себе два аспекта молодежной среды - демографические и социальные особенности молодого поколения.

Учитывая развитие научной мысли и большое количество исследований в области молодежной политики, понятие «молодежь» мы можем рассматривать с точки зрения разных подходов к определению понятия. Автор работы во многом согласен с определением в рамках социально-демографического подхода, так как этот подход, представляя собой изучение молодежи в комплексном взаимодействии социального и демографического подхода, во многом отвечает необходимости детального изучения данной темы. Молодежь – это отдельное поколение, со своими принципами и видением жизни, которые получают и усваивают большое количество разнообразных функций. Здесь будет уместно представить молодежь в виде чистого пласта, который может двигаться и развиваться в любом направлении. Те компетенции, навыки, знания, традиции, умения, интересы, вкусы, позиции, которые имеет уже взрослый и сформировавшийся человек, во многом закладываются именно во время обучения человека, в его юношеском возрасте.

Рассмотрим особенности реализации молодежной муниципальной политики на примере ГО Краснотурьинск.

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития городского округа Краснотурьинск невозможно без активного участия молодежи. Это предполагает создание условий для самостоятельности, молодежного творчества, самоопределения молодых людей, их адаптации к социально-экономическим и политическим изменениям.

В городском округе Краснотурьинск проживает 16528 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Численность молодежи в возрасте от 18 до 30 лет составляет 13566 человек.

В городе созданы органы школьного и студенческого самоуправления, Дума учащейся молодежи, Молодежная избирательная комиссия, на базе учебных заведений городского округа Краснотурьинск развивается волонтерское движение. В деятельность данных общественных молодежных объединений вовлечено 87 человек. Однако в работе объединений отмечается слабая заинтересованность молодежи к общественной, политической жизни города, среди молодежи отсутствует надежная идеологическая база для формирования общественных, добровольческих движений.

На предприятиях городского округа Краснотурьинск созданы молодежные организации, советы работающей молодежи, которые активно принимают участие в городских мероприятиях, проводимых Комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации городского

округа Краснотурьинск. В рамках Программы будет продолжена работа по развитию органов молодежного самоуправления.

Цель: Содействие вовлечению молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь городского округа Краснотурьинск, повышение активности молодежи в решении молодежных проблем.

Задачи:

- содействие разностороннему развитию молодых людей, их творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью по месту жительства;
- поддержка общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных и детских общественных объединений;
- привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества;
- развитие у молодых граждан навыков эффективного поведения на рынке труда, положительной трудовой мотивации, содействие занятости и трудоустройству молодежи;
- привлечение молодежи к здоровому образу жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений, зависимостей среди подростков и молодежи,
- формирование механизмов поддержки и реабилитации молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- создание эффективных механизмов информирования молодежи о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности.

Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели эффективности:

1. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях и проектах Программы, направленных на поддержку талантливой молодежи, формирование ценностей семейного образа жизни до 25 процентов;
2. Увеличение доли молодых граждан, вовлеченных в организацию содержательного досуга в клубах по месту жительства до 30 процентов;
3. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления до 5 процентов;
4. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование

здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний до 55 процентов;

5. Увеличение доли молодых граждан в возрасте 14-18 лет, охваченных программами трудового воспитания и иными формами экономической временной занятости несовершеннолетних до 25 процентов;

6. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности, до 40 процентов.

Программно-целевой метод решения проблем позволяет рассматривать молодежь не только в качестве целевой группы Программы, но и как активного участника реализации Программы. Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

Заключение.

Программно-целевой метод решения проблем позволяет рассматривать молодежь не только в качестве целевой группы Программы, но и как активного участника реализации Программы. Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

Внедрение четкой структуры критериев, определяющих эффективность деятельности органов государственной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления, а также крупного предприятия с государственной формой участия позволит составить объемное представление о том, как реализуется государственная политика на всех уровнях управления. Данные критерии помогут в динамике составить социальный портрет молодежи любого территориального образования.

Таковыми критериями могли бы стать следующие показатели:

- процент здоровой молодежи, у которых отсутствуют хронические и приобретенные заболевания;
- процент молодых людей, которые не имеют вредных привычек, таких как злоупотребление алкоголем, табакокурение и наркотическая зависимость;
- процент участия молодежи в малом и среднем бизнесе;
- процент участия молодежи в политике;
- процент молодых людей, которые занимаются какими-либо видами спорта на базе спортивных учреждений или самостоятельно;
- процент занятости молодежи;

- процент деятельности по трудоустройству (созданию рабочих мест) молодежи;
- процент молодого поколения, которые довольны развитием молодежной инфраструктуры в регионе;
- процент молодых семей, которые имеют собственное отдельное жилье.

Предложенные показатели могли бы стать еще и надежным стимулом развития новых направлений молодежной политики на всех уровнях ее управления.

Использованные источники:

1. Зубок, Ю.А., Чупров, В.И. Современная Социология молодежи: изменяющаяся реальность и новые теоретические подходы России [Электронный ресурс]. // Россия реформирующаяся. 2017. №15. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-sotsiologiya-molodezhi-izmenyuayuschayasya-realnost-i-novye-teoreticheskie-podhody>
2. Лисовский, В.Т. Социология молодежи: учебное пособие России [Электронный ресурс]. / В.Т.Лисовский. -М.: СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1996. -С.18.
3. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.11.2014 № 2403-р России [Электронный ресурс]. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014, № 50, ст. 7185. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/
4. Ростовская Т. К., Бугаев, А. В., Петрова, Т. Э. Молодежная политика в системе формирования гражданской идентичности современной молодежи: коллективная монография / под редакцией А. В. Бугаева, доктора социологических наук, профессора Т. К. Ростовской - Москва: Изд-во Российского гос. социального ун-та, 2018. - 197 с.
5. Ростовская, Т.К. Три кита управления государственной молодежной политикой в современной России [Текст]: монография: в 3 т. / Т. К. Ростовская. - Москва: [б. и.], 2014. - 21 с.